

О. П. Шевченко, О. А. Лут, О.І. Аксіментьєва

НАНОСТРУКТУРОВАНІ МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ ЯК ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ

Методами вольтамперометрії та хронопотенціометрії досліджені процеси електрохімічного відновлення органічних кислот на наноструктурованих поверхнях нікелю. Показано, що нікелеві електроди, модифіковані металічними нанорозмірними частинками, перспективні для ефективного відновлення бензойної, моно- та трихлороцтової кислот.

Ключові слова: наноструктурований електрод, хронопотенціометрія, органічні кислоти

Вступ

Одним з найважливіших завдань сучасної хімічної науки є створення нових матеріалів з покращеними властивостями, зокрема, ефективних електродів для різноманітних електрохімічних процесів. Найбільшу потребу у нових електродах, електродах-каталізаторах мають енергомісткі електрохімічні виробництва, оскільки зниження перенапруги зменшує витрати електроенергії і вартість кінцевого продукту. Основну групу відомих електродних матеріалів складають, перш за все, метали, сплави, інтерметалічні сполуки.

Альтернативним шляхом підвищення активності і селективності електродних матеріалів є надання їхній поверхні нових енергетичних і каталітичних властивостей за рахунок створення наноструктурованих гострійних або кластерних систем з використанням більш вартісних і доступних матеріалів.

Наноструктуровані металеві електроди типу кластер-глобула-поверхня є перспективними модельними матеріалами для теоретичних і прикладних досліджень в галузі фізико-хімії електрохімічних процесів [1]. Наноструктуровані елементи таких електродних матеріалів жорстко закріплені на поверхні і складають з нею монолітну структуру. Товщина концентрація елементів масивів становить 10^9 м^{-1} . Для визначення геометричних характеристик створеного масиву використовували метод електронної скануючої мікроскопії [1]. Емісійні властивості наноструктурованих елементів як холодних катодів визначали у спеціальній вакуумній установці. Наноструктуровані електроди піддавали термічному нагріванню при різних температурах у струменях водню та хімічному травленню у водних розчинах кислот [1]. Результати показали високу стійкість елементів структури по відношенню до поверхні. Виходячи з цього, доцільним є вивчення можливості використання наноструктурованих нікелевих електродів в електрохімічних процесах. Застосування таких поверхонь також сприятиме проведенню селективного електросинтезу органічних речовин. Тому дослідження реакцій відновлення органічних кислот за участі наноструктурованих нікелевих поверхонь є важливим, актуальним завданням з практичним значенням.

Метою роботи було провести дослідження процесу відновлення трихлороцтової, монохлороцтової та бензойної кислоти на гладких нікелевих та гострійних поверхнях.

Методика досліджень

Для проведення електрохімічних досліджень використали потенціостат ПИ-50-1.1 з програматором ПР-8. Досліди проводили у 3-х електродній електролітичній чарунці, перед кожним дослідом для видалення з розчину кисню через чарунку барботувався впродовж 15 хвилин аргон. Силу струму і потенціал електрода реєстрували за допомогою спеціально розробленої комп'ютерної програми Science Plotter. Розгортку потенціалу в бік негативних значень задавали в межах від 0.0 до -1.4 В, швидкість накладання потенціалу була в межах $1 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{-1} \text{ В/с}$. В хронопотенціометричних дослідах задавали імпульс струму $1.38 \cdot 10^{-7} + 0.5 \cdot 10^{-6} \text{ Ам}^2$. Як індикаторні застосували наноструктуровані та гладкі нікелеві електроди. Площа робочої видимої поверхні електродів складала $0.2375 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$. В якості допоміжного електроду використовувалась платинована платинова пластинка з видимою поверхнею $7 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$. Електродом порівняння був вибраний аргентум-хлоридний електрод. Розчини готували на

двічі перегнаній дистильованій воді. В якості фонового розчину використовували 0.5M LiClO₄ марки „х.ч.“.

В даній роботі досліджували процес відновлення трихлороцтової (ТХОК) монохлороцтової (МХОК) та бензойної кислот марки „х.ч.“ на гладких нікелевих та гострійних поверхнях.

Результати та їх обговорення

Проведення вольтамперометричних та хронопотенціометричних досліджень електрохімічних реакцій за участю органічних речовин дозволяє отримати дані про механізм окисно-відновних процесів, визначати їхні кінетичні параметри, зокрема, встановлювати величини констант швидкості, коефіцієнтів дифузії, кількості електронів, що приймають участь у досліджуваних реакціях [2-4]. Такі дослідження дають змогу встановлювати чинники, які забезпечують високий вихід кінцевого продукту, досягати значної селективності процесів. Вирішальну роль в цьому відіграє природа електроду, стан його поверхні, каталітичні властивості. Як відомо [5], більшість органічних речовин характеризуються поверхневою активністю на межі розділу метал-розчин, тому значну роль в електрохімічних процесах відіграє адсорбція органічних речовин на електродній поверхні. Важливим завданням є дослідження електрохімічної активності органічних кислот, які мають промислове значення, зокрема, таких як бензойна та хлороцтові кислоти.

Проведені дослідження показали, що на гладкій поверхні нікелю електровідновлення бензойної кислоти не відбувається (рис. 1, крива 2). Тому процес відновлення досліджуваної речовини проводили на нікелевому електроді, на поверхню якого за спеціальною методикою були нанесені металічні наноструктури [1].

Вершини гострійних структур, маючи незначну роботу виходу електронів, будуть виступати донорами електронів, відновлюючи, в першу чергу, іони водню, оскільки перенапряга розряду протонів набагато нижча, ніж у карбоксилатів. Форма вольтамперометричних кривих, отриманих на нікелевих наноструктурованих поверхнях (рис. 1, крива 1), вказує на проходження процесу відновлення бензойної кислоти, який починається вже при потенціалах $E > 0.05$ В і супроводжується формуванням двох хвиль катодного струму при $E = 0.50-0.64$ В (утворення альдегіду) та $0.73-0.85$ В (відновлення альдегіду до бензилового спирту). Струм відновлення зростає із збільшенням концентрації деполаризатора, а в межах концентрацій кислоти $(0.9-2) \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ між струмом і концентрацією спостерігається лінійна залежність. За результатами експерименту розраховували ряд кінетичних параметрів процесу електровідновлення бензойної кислоти, зокрема, константу швидкості ($k_s = 1.38 \cdot 10^{-3}$ см·с⁻¹), коефіцієнт дифузії ($D = 5.3 \cdot 10^{-9}$ м²/с), число електронів ($Z=4$), які приймають участь у процесі.

Рис. 1. Циклічна вольтамперограма відновлення $1.97 \cdot 10^{-2}$ М розчину бензойної кислоти ($T = 293 \pm 3$ К; $\nu = 5 \cdot 10^{-2}$ В/с; $C(\text{LiClO}_4) = 0.5$ моль/дм³); 1 – на наноструктурованому нікелевому електроді (1 – катодна ділянка; 1' – анодна ділянка), 2 – на гладкому нікелевому електроді, 3 – фонова крива

Хлороцтові кислоти (ХОК) з різним вмістом атомів хлору утворюються при хлоруванні оцтової кислоти, проте найбільш широке використання в промисловості має моноклороцтова (МХОК) та трихлороцтова (ТХОК) кислоти. За отриманими вольтамперометричними кривими встановлено, що процес відновлення МХОК на нікелевих гострійних структурах в порівнянні з процесом, що проходить на звичайному гладкому електроді, відбувається інтенсивніше в 1.5 рази [6].

На хронопотенціометричних кривих, отриманих з розчинів МХОК та ТХОК, спостерігається тільки одна хвиля як для процесів, що протікають на гладкому нікелевому електроді, так і на електроді з нікелевими гострійними структурами (рис. 2).

Рис. 2 Хронопотенціометричні криві відновлення МХОК ($C_{\text{МХОК}}=3.5 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³; $i = 1.38 \cdot 10^{-7}$ А/м²; $T=293$ К): 1 – гладкий нікелевий електрод; 2 – наноструктурований нікелевий електрод; 3 – фонова крива

Відмінність полягає в тому, що при одному і тому ж імпульсі струму довжина хвилі, одержана на нікелевій гострійній структурі, значно більша (для обох кислот), ніж та, що одержана на гладкому нікелевому електроді при одній і тій же величині видимої поверхні. Різниця в довжинах хвиль виникає за рахунок того, що з вершинами гострійних структур деполяризатор взаємодіє значно легше, ніж з поверхнею гладкого електроду. На це вказують, розраховані нами коефіцієнти дифузії МХОК: $1.34-2.05 \cdot 10^{-9}$ м²/с, для нікелевої структури і $0.65 \cdot 10^{-9}$ м²/с - для гладкого електроду. Константа швидкості електрохімічної реакції для нікелевих гострійних структур в розчині МХОК майже у півтора рази більше, ніж на гладкому нікелевому електроді. Для ТХОК це співвідношення склало 2.5 рази [6].

Відомо [4], що величина перехідного часу (τ) прямо пропорційна концентрації деполяризатора в розчині. Для розчинів МХОК при густині струму $5.89 \cdot 10^{-8}$ А/м² (на видимої поверхню масиву гострійних структур) залежність в інтервалі концентрацій $C=(3.5-7) \cdot 10^{-3}$ М МХОК від τ має лінійний характер. Згідно розрахунків, проведених за кривими 1, 2 (рис. 2), ця залежність може бути подана наступним рівнянням:

$$\tau^{1/2} = 0.87 \cdot 10^3 \cdot C(\text{МХОК}).$$

Похибка при визначенні перехідного часу за цим рівнянням не перевищувала 5-7% від встановленого експериментально. Таким чином, за величиною перехідного часу на хронопотенціограмах, можна визначати концентрацію ХОК в досліджуваному розчині.

Висновок

Нікелеві електроди, модифіковані металічними нанорозмірними частинками, виявляють високу електрохімічну активність і можуть бути використані для ефективного відновлення карбокисполук, зокрема бензойної, моно- та трихлороцтової кислот. Встановлені залежності параметрів відновлення від концентрації деполяризаторів можуть бути корисними для аналітичного визначення органічних кислот у водних розчинах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лаврентович Я. И., Массивы острийных структур на металлической поверхности / Я. И. Лаврентович, Ю. Н. Коноплев, В. Г. Зайцев // Поверхность. – 1991. – Т. 9. – С. 63-67.
2. Органическая электрохимия: В двух книгах: Кн. 1 / Под ред. М. Бейзера и Х. Лунда. – Пер. с англ. / Под ред. В.А. Петросяна и Л.Г. Феоктистова. – М.; Химия, 1988. – 456 с.
3. Будников Г. К. Современное состояние и перспективы развития вольтамперометрии / Г. К. Будников // Журнал аналитической химии. – 1996. – Т. 51. – № 4. – С. 374-383.
4. Захаров М. С. Хронопотенциометрия / М. С. Захаров, В. И. Баканов, В.В. Пнев. – М.: Химия, – 1978. – С. 11–30, 116–117, 156-172.
5. Томилов А.П., Фиошин М.Я., Смирнов В.А. Электрохимический синтез органических веществ / А.П. Томилов, М.Я. Фиошин, В.А. Смирнов – Л.: Химия. – 1976. – 423 с.
6. Минаев Б. Ф. Вольтамперометрические исследования реакций восстановления хлоруксусных кислот на электродах с острийными структурами никеля / Б. Ф. Минаев, А. П. Шевченко // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – № 2. – С. 126-130.
7. Фиошин М. Я. Некоторые проблемы современной электрохимии органических соединений / М. Я. Фиошин, А. П. Томилов – Электрохимия. – 1983. – Т. 19. – в. 1. – С. 306-310.
8. Шевченко О.П. Електрохімічне відновлення бензойної кислоти на наноструктурованих нікелевих електродах / О.П. Шевченко, О.В. Білий // Укр. хим. журнал. –Т. 74. –№5. – 2008. –С. 55-59.

Аннотация. А. П. Шевченко, Е. А. Лут, Е.И. Аксиментьева. *Наноструктурированные металлические поверхности как электродные материалы при исследовании электровосстановления органических кислот.*

Методами вольтамперометрии и хронопотенциометрии исследованы процессы электрохимического восстановления органических кислот на наноструктурированных поверхностях никеля. Показано, что никелевые электроды, модифицированные металлическими наноразмерными частицами, перспективны для эффективного восстановления бензойной, моно- и трихлоруксусной кислот.

Ключевые слова: наноструктурированный электрод, хронопотенциометрия, органические кислоты

Annotation. A. P. Shevchenko, O. A. Lut, O.I. Aksimentyeva. *Nanostructured metal surfaces as electrode materials in the investigation of electroreducing of organic acids.*

The processes of electrochemical reducing the organic acids have been investigated by voltammetry and chronopotentiometry methods on the nanostructured nickel surfaces. It shown that reducing of benzene acid, mono- and trichloroacetic acids.

Key words: nanostructured electrode, chronopotentiometry, organic acids.

Надійшла до редакції 23.12.2009 р.